

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ЖИТОМИРЩИНИ

Грицкевич Данило ¹, Ковальчук Майя ² [0000-0001-7273-5872]

¹ здобувач вищої освіти, Поліський національний університет, Україна,
² кандидат педагогічних наук, доцент кафедри КТіМС, Поліський національний університет,

Анотація. Стаття розглядає важливі аспекти дизайну геоінформаційної карти рекреаційних зон Житомирщини з урахуванням оптимального поєднання просторової інформації з графічним відображенням карти. Детально розглядається розробка дизайну геоінформаційної карти, враховуючи вимоги цільових користувачів та стандартів геоінформаційних систем. Стаття висвітлює значення зрозумілості карти та її інтуїтивної доступності для звичайних користувачів, а також наголошує на важливості використання стандартів ISO 19115 і ISO 19116 для забезпечення сумісності та інтеграції з іншими геоінформаційними системами. Наголошується на важливості ефективного використання кольорів, символів та елементів карти, щоб створити високоякісну геоінформаційну карту рекреаційних зон Житомирської області.

Ключові слова: Геоінформаційна карта, дизайн картографічного продукту, рекреаційні зони, зрозумілість та доступність інформації, стандартизація геоінформаційних систем.

З метою досконалого співвідношення відповідної просторової інформації з графічним зображенням карти, необхідно спроектувати дизайн, який буде містити розумне використання елементів карти, типографіки та міток, що дозволить максимізувати інтерпретації та мінімізує витрату часу на пошук рекреаційних пунктів. Розробляючи дизайн геоінформаційної карти рекреаційних зон Житомирщини потрібно враховувати вимоги цільових користувачів та враховувати існуючі вимоги до геоінформаційних карт.

Отже, карта повинна відображати актуальну інформацію про рекреаційні зони Житомирської області, це можливо завдяки регулярним оновленням за допомогою впровадження до геоінформаційної системи бази даних. Карта повинна містити достатньо інформації про рекреаційні зони, щоб користувачі могли легко знайти необхідну інформацію, яка має бути представлена в

зрозумілій формі та у зручному для сприйняття форматі. Необхідно виокремити ключові аспекти карти, забезпечуючи їхню видимість, тоді як менш важливі елементи необхідно перемістити на другий план. Досягнення гармонії між головними та вторинними елементами на карті дозволить створити якісніший продукт, що ідеально відповідатиме поставленим завданням та вимогам (ukrayinska.libretexts.org, 2022).

Зрозумілість карти – це одна з ключових вимог до дизайну геоінформаційних карт. Адже, мета таких карт – передати найбільший обсяг інформації з найменшою кількістю інтерпретаційних зусиль користувача. Дизайн карти має допомогти зрозуміти складні просторові об'єкти з першого погляду (ukrayinska.libretexts.org, 2022).

Створення дизайну геоінформаційної карти рекреаційних зон Житомирської області передбачає врахування ключових аспектів, які сприятимуть зручності використання та передачі інформації. Розглянемо їх детальніше.

Вибір картографічної області – це головний етап проектування дизайну. Карта має бути створена на основі якісної картографічної основи, що відобразить фактичне розташування рекреаційних зон. Для позначення рекреаційних зон на карті необхідно використовувати зрозумілі символи і легенди, які відіграють важливу роль у забезпеченні зрозумілості та доступності інформації для користувачів. Вони допоможуть розшифрувати та інтерпретувати географічні дані, надаючи контекст та значення об'єктам та атрибутам на карті. Забезпечення доступності інформації можна реалізувати за допомогою застосування інтерактивних вікон, які відобразатимуться при наведенні або натисканні на об'єкт, що дозволить висвітлювати додаткові відомості, фотографії та пояснення без перевантаження основної картографічної області.

Дизайн карти повинен бути інтуїтивно зрозумілим для звичайних користувачів та водночас надавати необхідні ресурси та дані для проєктантів рекреаційних зон. Важливо, щоб дизайн карти був як простим і доступним, так і насиченим необхідними ресурсами та аналітичними даними, які можуть бути включені у карту з метою допомоги проєктантам рекреаційних зон в ефективному плануванні і розвитку, з урахуванням потреб та тенденцій в галузі рекреації. Такий підхід забезпечить взаємодію та вигоди як для звичайних користувачів, так і для фахівців у галузі рекреації, сприяючи сталому та інноваційному розвитку рекреаційних зон.

Забезпечення сумісності та інтеграції карти – використання загальноприйнятих стандартів, таких як ISO 19115 і ISO 19116, у розробці дизайну геоінформаційної карти є важливим елементом для забезпечення сумісності та інтеграції з іншими геоінформаційними системами. ISO 19115 і ISO 19116 визначають стандарти для метаданих геопросторових інформаційних систем. Застосування цих стандартів допоможе визначати та документувати основні властивості та характеристики картографічного продукту, полегшить

обмін геоінформацією між різними системами та користувачами, що важливо для вирішення завдань, пов'язаних з обміном та взаємодією даних. Стандартизовані підходи сприяють сталому розвитку геоінформаційної карти рекреаційних зон Житомирської області, спрощуючи її підтримку та модернізацію (Карпінський, et al., 2021).

Ефективна робота над дизайном геоінформаційної карти вимагає не тільки майстерного використання кольорів та символів, а й розумного використання елементів карти, типографіки та принципів дизайну. Використання зазначених компонентів має бути належним чином адаптоване до мети карти, її цільової аудиторії, тематики, масштабу та методів, що в своїй сукупності сприятиме створенню високоякісної карти рекреаційних зон Житомирської області.

Літературні джерела

1. ukrayinska.libretexts.org. (2022). Картографічний дизайн. Взято з [https://ukrayinska.libretexts.org/Науки_про_Землю/Географія_\(фізична\)/Книга%3A_Основи_геоінформаційних_систем_\(Campbell_i_Shin\)/09%3A_Картографічні_принципи/9.03%3A_Картографічний_дизайн](https://ukrayinska.libretexts.org/Науки_про_Землю/Географія_(фізична)/Книга%3A_Основи_геоінформаційних_систем_(Campbell_i_Shin)/09%3A_Картографічні_принципи/9.03%3A_Картографічний_дизайн)
2. Карпінський, Ю. О., Лященко, А. А., & Лазоренко-Гевель, Н. Ю. (2021). Основи ГІС. Стандартизація географічної інформації: навч. посіб. Київ: КНУБА. URL : https://library.knuba.edu.ua/books/15_1_21_3.pdf